

Open Science per la progettazione PRIN

Nella preparazione di un progetto PRIN, è utile considerare **fin dalla fase di scrittura** alcune buone pratiche relative a Open Science e Open Access, ormai parte integrante della **qualità, riproducibilità e impatto reale della ricerca**.

Le pratiche di Open Science dovrebbero essere **proporzionate e adattate alla natura del progetto**: non tutti i progetti generano dataset condivisibili, ma tutti possono adottare forme di accessibilità, trasparenza e disseminazione responsabile della ricerca.

L'Open Science **non va intesa come un adempimento formale**, ma come un **insieme di pratiche che aumentano visibilità, accessibilità, riuso, trasparenza e solidità della ricerca**.

1. Pensare l'Open Science fin dall'inizio, non come esito finale

Prevedere sin dalla progettazione come rendere accessibili i risultati scientifici (articoli, database, volumi, working papers, materiali didattici), compatibilmente con vincoli editoriali, diritti d'autore, vincoli GDPR e specificità disciplinari.

2. Inserire una strategia realistica di disseminazione aperta

Non limitarsi a indicazioni generiche ("i risultati saranno diffusi"): specificare canali concreti (deposito delle pubblicazioni nei repository istituzionali o archivi disciplinari, pubblicazioni Open Access, utilizzo dei preprint per la diffusione immediata dei risultati) e tempistiche (al momento della pubblicazione, al termine del progetto...).

3. Curare il Data Management Plan (anche nelle discipline umanistiche)

Il Data Management Plan è una guida per la gestione dei dati, che serve sia a chiarire le scelte all'interno del gruppo di lavoro sia a garantire la qualità del processo di ricerca all'esterno, oltre a favorire il riutilizzo di quanto prodotto. L'ottica deve essere quella dei principi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

Serve aiuto? [Cosa serve per gestire dati FAIR](#)

Conviene chiarire:

- quali tipologie dati saranno prodotti, raccolti o riutilizzati;
- in che formato e con quale volume (potrebbero esserci costi di pubblicazione);
- dove saranno conservati e con quali identificativi persistenti;
- se e come potranno essere condivisi, e con quale licenza.

"Dati della ricerca" non significa solo dataset quantitativi: possono includere corpora testuali, metadata, immagini, interviste, trascrizioni, bibliografie annotate, strumenti digitali, materiali audiovisivi.

Serve aiuto? [Come scrivere un Data Management Plan](#)

4. Applicare il principio "as open as possible, as closed as necessary"

Non tutto deve essere sempre aperto, e aperto subito: risultati coperti da ragioni di sicurezza,

materiali soggetti a copyright, dati sensibili, interviste, archivi con restrizioni o immagini con diritti richiedono limiti motivati. È importante esplicitarlo sia nel progetto sia nel Data Management Plan. L'importante è che i dati siano "Accessible" (A in FAIR) ovvero si sappia in quale repository sono depositati e con quali condizioni di accesso (aperto, chiuso, ristretto, con embargo).

5. Usare repository affidabili e persistenti

Privilegiare repository istituzionali o riconosciuti (es. IRIS, Zenodo, archivi disciplinari), evitando dispersione in spazi non strutturati. L'uso di DOI o identificatori persistenti aumenta tracciabilità e impatto, ovvero Findability (la F di FAIR).

6. Considerare licenze chiare

Indicare licenze d'uso (es. [Creative Commons](#)) per chiarire condizioni di riuso di testi, materiali didattici o output digitali.

7. Valorizzare la riproducibilità e la solidità metodologica (anche nelle Humanities)

Oltre ai risultati e ai dati, va depositato ogni elemento utile a validare e riprodurre la ricerca e riutilizzare i risultati conseguiti: le metodologie, i protocolli, il software utilizzato per processare i dati... Esistono repository dedicati (o [Zenodo](#)).

Nelle discipline umanistiche questo può significare rendere trasparenti criteri di selezione del corpus, metodologie di analisi, workflow digitali, strumenti utilizzati.

8. Prevedere costi e tempi

L'Open Access può comportare costi (APC/BPC, repository, supporto tecnico, metadattazione). Se rilevanti, vanno considerati nel budget e nella pianificazione.

Anche la gestione e conservazione dei dataset può avere costi (es. il repository [Zenodo](#) è gratuito fino a 50GB).

9. Coinvolgere il supporto di Ateneo

L'Unità di progetto Open Science, le biblioteche, gli uffici ricerca, sono a vostra disposizione con le rispettive competenze e possono aiutare a evitare soluzioni improvvisate o non conformi.

Serve aiuto? Contattate openscience@unito.it

10. Pensare all'impatto pubblico della ricerca

Open Science non riguarda solo accessibilità tecnica, ma anche circolazione sociale del sapere: risorse divulgative, eventi pubblici, materiali didattici aperti, dialogo con stakeholder e comunità non accademiche. Particolare importanza riveste l'approccio attraverso la co-creazione o le pratiche di citizen science e public engagement, se applicabili.

Buone pratiche di Open Access / Open Science per progetti PRIN

1. Deposito dei prodotti della ricerca in Open Access

Prevedere il deposito delle versioni consentite delle pubblicazioni scientifiche (articoli, working papers, contributi editoriali) nell'archivio istituzionale IRIS, secondo le policy editoriali vigenti.

Serve aiuto? [Dove trovare le politiche di copyright per il deposito delle pubblicazioni](#)

2. Pre-registrazione

La pre-registrazione della ricerca è una pratica utilissima per a) acquisire la priorità b) dichiarare ipotesi e metodi, aumentando la trasparenza e solidità scientifica c) predisporre alla pubblicazione anche di dati negativi, utili ad evitare duplicazioni e spreco di fondi

Serve aiuto? [What is preregistration](#) / [Benefits of preregistration](#)

3. Disseminazione immediata e/o progressiva dei risultati

Valutare se adatto al progetto

- la pubblicazione immediata dei risultati in forma di [preprint](#) (su arXiv o simili archivi di [preprint disciplinari](#))
- l'utilizzo di [Electronic LabNotebooks](#)
- la pubblicazione di materiali intermedi del progetto, quali:
 - working papers
 - report metodologici
 - bibliografie ragionate
 - note di ricerca

Questo consente una circolazione anticipata e più ampia della ricerca in tutte le sue componenti.

4. Condivisione di strumenti e materiali metodologici

Quando possibile, rendere disponibili in [Zenodo](#) o repository dedicati quali [protocols.io](#), [Github](#), [workflowHub](#)... tutto ciò che è utile in ottica di verificabilità, riproducibilità, riuso:

- protocolli di analisi
- metodologia di ricerca adottata
- software per l'analisi dei dati
- schede di lettura
- criteri di classificazione/codifica
- materiali didattici o formativi sviluppati nel progetto

5. Accessibilità di dati e metadati

Nel caso di progetti che producano dataset, repertori, corpora o database, prevedere — nei limiti consentiti — la condivisione secondo [i principi FAIR \(Findable, Accessible, Interoperable, Reusable\)](#) di:

- dataset (eventualmente anonimizzati)
- collezioni
- metadata
- documentazione descrittiva
- istruzioni per il riuso

6. Disseminazione pubblica e digitale

Integrare forme di diffusione accessibili anche a pubblici non specialistici, ad esempio:

- registrazione di seminari e workshop
- podcast
- newsletter
- contenuti digitali del progetto
- pagine web con aggiornamenti e risorse

7. Coinvolgimento di comunità esterne e stakeholder

Nei progetti che lavorano con patrimoni culturali, archivi, memoria pubblica, diritti umani o pratiche sociali, valutare forme di restituzione e dialogo con soggetti esterni al mondo accademico. Valutare anche se applicabili pratiche di [co-creation](#) o di [citizen science](#).

8. Attenzione preliminare a copyright e aspetti etici

Prima di prevedere forme di apertura dei materiali, verificare:

- diritti d'autore
- utilizzo di immagini e audiovisivi
- licenze di archivi e collezioni
- privacy e consenso informato, se applicabili
- ragioni di sicurezza e dual use

9. Pianificazione dell'Open Science

Inserire fin dalla fase progettuale una riflessione minima sulle pratiche Open:

- quali materiali saranno condivisi secondo il principio "as open as possible"
- con quali modalità
- in quali tempi
- con quali eventuali limitazioni